

BO‘LAJAK INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI O‘QITUVCHILARINING AXBOROT RESURSLARI BILAN ISHLASH KONSEPSIYASI

Olimova Iroda Dilijon qizi

Andijon viloyati Asaka tumani

35-umumiy o'rta ta'lim maktabining Informatika va axborot texnologiyalari fani
o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarida axborot resurslaridan foydalanish bo'yicha ishlab chiqilgan konsepsiya asosida ishlash bo'yicha ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *texnologiyalari, multimedia, axborotkommunikatsiya texnologiyalari.*

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari(AKT) sohasi bu multimedia texnologiyasidir. Oliy ta'lim sifatini oshirish yangi o'qitish usullari va vositalaridan foydalanish bilan belgilanadi. Faol o'rganish talabalarni o'quv

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

jarayoniga jalb qilishni talab qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish o‘quv jarayonini tashkil etishning barcha shakllari uchun faol o‘qitish usullarining samaradorligini keskin oshirishga yordam beradi. Masalan: talabalarni mustaqil tayyorlash bosqichida, ma’ruzalarda, seminarlarda, amaliy, laboratoriya mashg‘ulotlarida, o‘z bilim va ko‘nikmalaridan foydalanish uchun o‘z kasbiy faoliyatida. Shuning uchun, kelajakdagi informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida AKTni, ya’ni multimedia texnologiyalarini o‘qitish jarayonida faol foydalanish tavsiya etiladi. Zamonaviy ilmiy va pedagogik manbalarda multimedia vositalarining yuqori salohiyatiga e’tibor qaratilgan. Xususan, E.V.Nujnov asarida bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayonida multimediya texnologiyalaridan ta’limda foydalanishning pedagogik shartlari ochib berilgan [3]. E.V.Nujnovning ta’kidlashicha, zamonaviy texnologiya o‘qituvchisini kasbiy tayyorlash jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish keng qamrovli va yaxlit bo‘lishi, butun o‘quv kursini qamrab olishi va turli fanlarni o‘qitishda amalga oshirilishi kerak [3]. Eksperimental ravishda aniqlanishicha, materialni bir daqiqada og‘zaki taqdim etish bilan tinglovchi mingtagacha shartli ma’lumot birliklarini, ko‘rish organlari orqali esa 100 mingtagacha bunday birliklarni sezadi va qayta ishlashga qodir. Shuning uchun multimediya texnologiyalarini o‘qitishda foydalanishning yuqori samaradorligi mavjud [3]. Bugungi kunda OTM da multimedia texnologiyalari talaba uchun ishonchli didaktik vosita bo‘lishi kerak, uning yordamida u amalda

qo'llay olishi kerak bo'lgan mavzu bo'yicha zarur bilimlarni mustaqil ravishda egallashi mumkin (o'qituvchi ham, talabaning o'zi ham). Multimedia texnologiyalari majmuasining bir qizmi sifatida texnik va dasturiy vositalari hisoblanadi hamda vositalarni tanlash o'quv dasturlarining mazmuniga mos kelishi kerak. "Multimedia texnologiyalari" atamasi juda ko'p ma'noga ega, ammo bu holda audio, video, tasvirlar (ikki o'lchovli, uch o'lchovli) va matnning har qanday birlashtirilgan birikmalaridan foydalangan holda raqamli ma'lumotlarga murojaat qilish uchun foydalaniladi. "Multimedia" atamasi ba'zan tovush, tasvirlar (statik, animatsiya va boshqalar), video va matn birikmalaridan foydalangan holda taqdimot mazmuniga murojat qilish uchun ishlatiladi [1]. Shu nuqtai nazardan, masalan, videomagnitafon va Slayd - shoulardan foydalanishni o'z ichiga olgan har qanday taqdimot multimedia deb hisoblanishi mumkin. Multimedia texnologiyalari kompyuterga CD - ROM, DVD yoki Internet orqali yoki boshqa qurilmalarda, masalan, mobil telefonlar va shaxsiy raqamli yordamchilar raqamli audio, video, grafik va matnli ma'lumotlarni interaktiv va yaxlit etkazib berishni qo'llab-quvvatlashga qodir. Talabalarni tayyorlashda foydalanish kerak bo'lgan raqamli multimedia texnologiyalarining o'ziga xos xususiyati bu foydalanuvchi bilan yaqin aloqada bo'lish qobiliyatidir. Asosan, biz bo'lajak informatika va AT fani o'qituvchilarni tayyorlashda multimedia texnologiyalarini qo'llashning ikkita sohasini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1. OTM ichida: bu ma'ruzalar, amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya mashg'ulotlari va boshqalarda bevosita ishtirok etishni osonlashtiradigan barcha vositalarni nazarda tutadi. Bu video va audio vositalar, shaxsiy kompyuterlar va boshqa asboblardan talabalar foydalanishni anglatadi.
2. Ta'lim muassasasidan tashqarida: bu internet, aloqa texnologiyalari, suhbatlar, yangiliklar guruhi forumlari, uzoq masofali materiallar almashinuvi va boshqalar kabi aloqa texnologiyalariga tegishli. Ushbu vositalarning kuchi bilimlarni samarali uzatish uchun o'zaro ta'sir qilish va hamkorlik qilish qobiliyatida yotadi. Ilgari, o'qitish odatda o'qituvchi va talabalarning bir vaqtning o'zida ishtirok etishini talab qilsa, endi ushbu texnologiyalar tufayli uzoq masofalarda o'qitish mumkin.

Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini o'zlarining kasbiy salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga tayyorlashning ustuvor vazifalaridan biri bu mustaqil ravishda kasbiy bilimlarni egallash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish, ulardan uslubiy maqsadga muvofiq pedagogik dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun foydalanishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Ta'limda axborot texnologiyalari: O'quv qo'llanma / R.X. Ayupov. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti. - T.: TPDU, 2020 yil, 580 bet.
2. Мультимедийные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие : самост. учеб. электрон. изд. / Ю. А. Жук ; Сыкт. лесн. ин-т. – Электрон. дан. – Сыктывкар : СЛИ, 2012.-271 с.
3. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.